

Деменко К. Е.
*аспірантка 3-го року навчання,
Навчально-науковий інститут права
Сумського державного університету*

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. Стаття присвячена дослідженню організаційно-правових засад реалізації валютної політики держави. Авторка на підставі аналізу різних наукових підходів до категорії «організаційно-правові засади» прийшла до висновку, що організаційний аспект реалізації валютної політики це діяльність держави із створення і впорядкування системи уповноважених органів для реалізації її завдань і функцій, а слово правові використовується для того, щоб акцентувати увагу на правовому регулюванні цього процесу.

В процесі дослідження авторкою виділені такі організаційно-правові засади реалізації валютної політики як: а) принципи організації та діяльності уповноважених органів у сфері регулювання валютних відносин; б) методи реалізації валютної політики, які використовують уповноважені органи у сфері регулювання валютних відносин; в) інструменти, які використовують уповноважені органи для досягнення цілей і завдань валютної політики.

До системи принципів забезпечення реалізації валютної політики віднесено: а) принципи побудови системи державних органів у сфері регулювання валютних відносин, що об'єктивуються в: принципи системності державного управління та принципи єдиного органу регулювання валютних відносин; б) принципах функціонування уповноважених державою органів у сфері регулювання валютних відносин що об'єктивуються у: принципи поєднання внутрішньої і зовнішньої валютної політики та принципи захисту національного інтересу.

Досліджуючи методи реалізації валютної політики було виділені адміністративні та економічні методи. Характеризуючи інструменти реалізації валютної політики, було виділені такі їх види як: а) валютна інтервенція, б) девальвація і ревальвація національної грошової одиниці; в) управління обліковою ставкою; г) диверсифікація валютних резервів держави.

Ключові слова: державне регулювання, валютні відносини, валютна політика, організаційно-правові засади, реалізація валютної політики.

Annotation. The article is dedicated to the research of the organizational and legal principles of implementing the state's currency policy. Based on the analysis of various scientific approaches to the category of «organizational and legal principles», the author concludes that the organizational aspect of implementing the currency policy involves the state's activity in creating and organizing a system of authorized bodies to carry out its tasks and functions, while the term «legal» is used to emphasize the legal regulation of this process.

During the research, the author identifies the following organizational and legal principles of implementing the currency policy: а) principles of organizing and operating authorized bodies

in the field of currency regulation; b) methods of implementing the currency policy used by authorized bodies in the field of currency regulation; c) instruments used by authorized bodies to achieve the goals and objectives of the currency policy.

The principles ensuring the implementation of the currency policy system include: a) principles of constructing the system of state bodies in the field of currency regulation, which are reflected in the principles of the systematic state management and the principle of a single regulatory body for currency relations; b) principles of functioning of state-authorized bodies in the field of currency regulation, which are reflected in the principles of combining internal and external currency policies and the principle of protecting national interests.

In researching the methods of implementing the currency policy, administrative and economic methods were identified. In describing the instruments used to implement the currency policy, the following types were identified: a) currency intervention; b) devaluation and revaluation of the national currency; c) management of the accounting rate; d) diversification of the state's currency reserves.

Keywords: state regulation, currency relations, currency policy, organizational and legal principles, implementation of currency policy.

Вступ

Актуальність. Функціонування держави в особі уповноважених нею органів на власній території здійснюється відповідно до чинного законодавства та мети і завдань, які визначені перспективними планами, що об'єктивуються у формі державної політики у відповідній сфері. Ефективне функціонування цих органів є запорукою розвитку держави як незалежної та економічно могутньої країни. Разом з цим, найбільш повне досягнення поставлених цілей і завдань уповноваженими державою органами відбуваються у тих державах, в яких функціонує відповідний механізм забезпечення їх реалізації.

Проведені дослідження свідчать, що валютна політика держави це діяльність, яку здійснюють уповноважені державою органи із реалізації сукупності економічних, правових та організаційних заходів за допомогою визначених інструментів у сфері валютно-фінансових відносин з метою досягнення визначених тактичних та стратегічних цілей загальної економічної політики держави у сфері валютних відносин [28]. Спираючись на це визначення ми можемо вказати, що діяльність державних органів у валютно-фінансовій сфері має базуватись на сукупності певних елементів, які будуть сприяти створенню цілісної системи державного регулювання, і які у фаховій літературі називаються організаційно-правовими засадами.

Дослідження організаційно-правових засад реалізації державної політики є одним з найважливіших напрямків наукового пошуку, оскільки при побудові системи державних органів і їх функціонування мають використовуватись найбільш ефективні та дієві засади. Вибір засад, що не відповідають сутності відносин чи сфери, в якій функціонують уповноважені державою органи може призвести до невиконання уповноваженими органами покладених на них функцій.

Огляд літератури. Організаційно-правові засади реалізації валютної політики держави є складовою частиною організаційно-правових засад функціонування уповноважених державою органів. Враховуючи це ватро зазначити, що дослідженням організаційно-правових засад функціонування державних органів займалось досить велика кількість вчених серед яких слід згадати Д. Заброта [9], Л.Є. Кісіль [11], Н. Панова [20], В.П. Рубцов [24], О.В. Синкова [25], та інші. Дослідженням організаційно-правових засад функціонування уповноважених державою органів в окремих сферах знайшли висвітлення в роботах таких дослідників як Б. Логвиненко [17], О. Навроцький [19], О.М. Резнік [22], П. Шаганенко [33], Е. Шевченко [34] та інші. Розкриття окремих аспектів сутності організаційно-правових засад діяльності у валютній сфері знайшли своє відображення у роботах таких дослідників як А.М. Іскоростейський [10], О.А. Костюченко [15], Л.М. Кравченко [16], М.В. Старинський [27, 28]. Разом з цим не дивлячись на досить значну кількість наукових робіт,

на сьогодні системного аналізу організаційно-правових засад реалізації валютної політики здійснено не було.

Враховуючи це *метою* нашої статті є дослідження особливостей забезпечення реалізації валютної політики держави, а *завданням* – виокремлення організаційно-правових засад її реалізації.

Результати

Розкриття сутності організаційно-правових засад реалізації валютної політики вимагає звернути нашу увагу на сам термін «організаційно-правові засади». Як показує аналіз наукової літератури при характеристиці діяльності уповноважених державою органів, які виконують покладені на них функції використовуються такі терміни як: «організаційне забезпечення [33, с. 146]», «організаційно-правове забезпечення [11, с. 224]», «адміністративно-правове забезпечення [23, с. 8]», «організаційно-правові засади [22, с. 80-82]» «адміністративно-правові засади [22]». Кожен з зазначених термінів, хоч і використовується для опису одного і того ж явища, проте має подібне, але відмінність у змістовному навантаженні.

Так, термін «організаційне забезпечення» вживається для характеристики організаційної структури реалізації функцій уповноваженими державою органами. Розширення цього терміну шляхом додавання до нього слова *правове*, здійснюється дослідниками з метою акцентувати увагу на те, що така діяльність державних органів врегульована чинним законодавством і уповноважені органи реалізують закріплену в ньому їх компетенцію. Як альтернативу науковці використовують термін «адміністративно-правове забезпечення». Змістове навантаження цього терміну виявляється у тому, що дослідники намагаються вказати не лише на систему організаційної структури державних органів, які беруть участь у реалізації функцій держава, а й акцентувати увагу на тому, що в цій системі виникають, змінюються і припиняються відносини, що мають владний, адміністративний характер.

Використання терміну «організаційно-правові засади» здійснюється науковцями при характеристиці сутнісних аспектів функціонування системи державних органів. При цьому як показує аналіз наукових праць дослідників, в яких розкриваються питання засад функціонування державних органів в процесі реалізації ними їх функцій, термін «адміністративно-правові засади», в більшості випадків, вживається як синонім.

Враховуючи зазначене, спробуємо розкрити зміст поняття «організаційно-правові засади реалізації валютної політики» та виділити сутнісні аспекти цього явища.

Реалізація будь-якої частини державної політики, в тому числі і валютної, вимагає від держави створити систему органів, які будуть реалізовувати поставлені завдання. Як результат цього, в державі створюється система уповноважених органів державної влади, які функціонують на користь і розвиток держави в певних сферах. При цьому, такі органи функціонують не як окремі елементи державної влади, а виконують свої функції як система органів. У цьому зв'язку варто звернути увагу на те, що собою представляє така категорія як «система» і яку роль вона виконує у функціонуванні державних органів.

Дослідження теорії систем дає можливість констатувати факт того, що в сучасній науці категорія «система» розглядається у різних значеннях, зокрема як: а) теорія; б) класифікація; в) завершений метод практичної діяльності; г) певний спосіб розумової діяльності; д) сукупність об'єктів природи; е) певні явища суспільства; ж) сукупність встановлених норм життя [31, с. 50-51]. Таке різноманіття сприйняття цієї категорії свідчить про те, що вона є однією з найбільш універсальних в науці. Разом з тим, в рамках нашого дослідження, звернемо увагу на те як сприймається ця категорія в дослідження державних явищ.

Результатом використання категорії «система» по відношенню до функціонування держави є таке поняття як «система органів державної влади», що в своєму змістовному навантаженні має три складових, а саме: а) підтверджує наявність у сукупності цих суб'єктів (органів виконавчої влади) певних ознак, притаманних соціальним системам, зокрема таких, як єдність цільового призначення,

функціональної самодостатності, ієрархічності внутрішньої організації, субординаційності взаємозв'язків між структурними ланками тощо; б) фіксує відокремленість певної групи державних органів, що входять до конкретної системи, від усіх інших видів органів; в) окреслює цілком визначений суб'єктний склад даної системи [24, с. 235].

Оскільки органи державної влади здійснюють управлінську за своїм змістом діяльність, іноді використовується визначення системи цих органів як «апарату державного управління» [7]. Апарат державного управління складається з певної кількості органів, де кожен окремий орган: а) створюється з метою безпосереднього здійснення певних конкретних державних функцій; б) має чітко визначені державою спрямованість, завдання та цілі діяльності, компетенцію, а також внутрішню структуру; в) здійснює свою діяльність відповідно до визначених державою форм та методів роботи [5, с. 54].

Таким чином, організаційний аспект, в рамках розкриття організаційно-правових засад забезпечення реалізації валютної політики, ми будемо розглядати як діяльність держави із створення та впорядкування системи уповноважених органів для реалізації її завдань і функцій.

Характеризуючи організаційно-правові засади, зазначимо, що слово правові, як було зазначено вище, дослідники використовують для того щоб акцентувати увагу на правовому регулюванні цього процесу. З нашої точки зору такий акцент є виправданим, оскільки діяльність держави в цілому і окремих її органів має відповідати положенням діючого законодавства України, що підтверджується положеннями ст. 19 Конституції України, відповідно до якої правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [14].

Також варто звернути увагу на те, що аналіз практики розвинених держав показав, що діяльність держави із створення системи державних органів має найбільшу ефективність, коли вона базується на певних засадах як сукупності певних вихідні положень, що фіксують об'єктивні закономірності суспільного розвитку. До таких засад належать принципи побудови і функціонування органів системи, методи та інструменти реалізації їх завдань і функцій.

Переходячи безпосередньо до характеристики організаційно-правових засад реалізації валютної політики держави і визначимо, що ними є: а) принципи організації та діяльності уповноважених органів у сфері регулювання валютних відносин; б) методи реалізації валютної політики, які використовують уповноважені органи у сфері регулювання валютних відносин; в) інструменти, які використовують уповноважені органи для досягнення цілей і завдань валютної політики.

Розкриваючи сутність принципів організації та діяльності уповноважених державою органів у сфері валютних відносин, звернемо нашу увагу на змістовну сутність категорії «принцип». Як стверджують дослідники, загальноприйнятим еквівалентом слів «основа», «початок», «першоджерело» є слово «принцип», котре отримало свою назву від латинського *principium*, що буквально і перекладається як те, з чого все починається [21, с. 48].

У філософії категорія «принцип» розглядається у двох аспектах, а саме: а) як підстава, з якої слід виходити та якою необхідно керуватися у науковому пізнанні чи практичній діяльності; б) як внутрішнє переконання людини, яке визначає її ставлення до дійсності, норми поведінки і діяльності [32, с. 309].

Звернення до наукової літератури свідчить, що даний термін визначається як основне, найзагальніше, вихідне положення, засіб, правило, яке визначає природу та соціальну сутність явища, його спрямованість і найсуттєвіші властивості [12, с. 693]. Також принцип визначається як основне, вихідне положення будь-якої теорії, вчення науки, світогляду, політичної організації та інше, або сприймається в якості наукового чи морального начала, підстави, правила, основи, від якої не відступають [27, с. 131].

Враховуючи зазначене сприйняття принципів, звернемо нашу увагу на ті їх суттєві аспекти які є важливими для нашого дослідження. Принцип, як наукова категорія, є категорією найвищого ступеня узагальнення. В силу цього вони мають здатність концентрувати, пов'язувати закони, що лежать в основі наукового знання. При цьому, якщо закон відображає наявність існуючого зв'язку, то принцип на базі встановлених фактів містить твердження, що даний зв'язок має існувати в силу природної чи суспільної необхідності. Зазначене дає нам можливість погодитись з думкою, відповідно до якої для принципів є характерним момент об'єктивного буття, в силу чого вони отримують можливість бути керівними положеннями якими люди керуються в їх практичній діяльності [27, с. 132]. При цьому принципи, відображаючи загальний закон, фіксуючи сутнісне в процесі чи явищі, виступають в ролі певного критерію, норми для прийняття чи спростування того чи іншого положення, чим здійснює регулюючий вплив на діяльність суб'єктів суспільних відносин [30, с. 94]. Таким чином, в рамках нашого дослідження категорію «принципи» будемо сприймати як керівні та регулятивні основні начала, що є основою будь-якого наукового знання чи діяльності.

Як було зазначено вище, діяльність держави має бути спрямована на максимально ефективне використання наявних у неї ресурсів. При цьому найбільш позитивним є використання досвіду іноземних держав, які є найбільш успішними в цій сфері. У цьому аспекті варто погодитись з думкою, відповідно до якої, на сьогодні доцільно будувати систему уповноважених органів у сфері валютних відносин маючи на меті задоволення власних, державних інтересів та спираючись на принципи регулювання відносин у валютній сфері, які є відображенням економічного та суспільного розвитку держави [27, с. 145]. Враховуючи це до системи принципів забезпечення реалізації валютної політики можемо віднести: а) принципи побудови системи державних органів у сфері регулювання валютних відносин, що об'єктивуються в: принципі системності державного управління та принципі єдиного органу регулювання валютних відносин; б) принципах функціонування уповноважених державою органів у сфері регулювання валютних відносин що об'єктивуються у: принципі поєднання внутрішньої та зовнішньої валютної політики; принципі захисту національного інтересу.

Переходячи до розкриття сутності методів реалізації валютної політики, які використовують уповноважені органи у сфері регулювання валютних відносин, звернемо увагу на те, що реалізація валютної політики є діяльністю державних органів, які здійснюють визначену чинним законодавством діяльність, що називається валютне регулювання. Як стверджують дослідники, під методом будь-якої діяльності слід розуміти способи, прийоми, засоби, які використовуються для досягнення поставленої мети і становлять зміст цієї діяльності [13, с. 104]. При цьому під методом управління розуміють науково-обґрунтовані, дозволені законом способи впливу на керованих у цілях найбільш правильного оперативного вирішення управлінських завдань та досягнення максимальної ефективності управління [18, с. 48].

Разом з тим, в економічній літературі досить часто методи регулювання називають інструментами, при цьому також визначають їх як певні операції і механізми, за допомогою яких центральний банк може впливати на поточні орієнтири монетарної політики, що позначається на організації валютних відносин в країні [6, 8]. Аналіз діяльності уповноважених державою органів у сфері регулювання валютних відносин дає можливість погодитись з запропонованими визначеннями методів реалізації валютної політики, проте хочемо акцентувати на наступному. В процесі реалізації валютної політики уповноважені державою органи використовують велику кількість методів реалізації валютної політики. При цьому, якщо звернути увагу на об'єкти їх впливу, зміст та швидкість настання результату, ми можемо виділити два види методів, а саме адміністративні методи реалізації валютної політики та економічні методи реалізації валютної політики.

Адміністративні методи реалізації валютної політики використовуються уповноваженими державою органами в тому випадку, коли є необхідність настання ефективного і швидкого результату в процесі формування, відповідно до поставлених завдань, необхідної структури валютного ринку як урегульованої нормами права сукупності суспільних відносин між уповноваженими суб'єктами, яка

виникає у фінансовій сфері держави і пов'язана із здійсненням діяльності, направленої на володіння, користування і розпорядження фінансовими інструментами в іноземній валюті чи валютних цінностях [26]. Як вказують дослідники [28], ефективність адміністративних методів регулювання суспільних відносин пояснюється тим, що вони безпосередньо впливають на керований об'єкт і передбачають, як правило, однозначне вирішення відповідної ситуації. Враховуючи це слід погодитись з думкою Р.А. Калюжного, який підкреслював, що «адміністративність» методу означає, що приписи держави мають не рекомендаційний, а обов'язковий (імперативний) характер [1, с. 300].

Звернення до наукової літератури дає нам можливість виділити наступні характерні риси адміністративних методів регулювання як те, що: а) вони є способом впливу одного суб'єкта на іншого; б) забезпечують превалювання волі суб'єкта влади; в) сприяють організації та впорядкуванню процесів, що проходять у сфері управління; г) визначаються або передбачаються правом, а їх використання не суперечить кінцевій меті державного регулювання; д) є способами свідомого впливу, є запланованими і можуть бути неодноразово використані [5, с. 64]. Враховуючи зазначене ми можемо констатувати, що за допомогою адміністративних методів регулювання уповноваженими державою органами формується необхідна для неї ситуація, існування та розвиток якої буде найбільш ефективно сприяти досягненню поставлених цілей та завдань, в нашому випадку у сфері реалізації валютної політики. Аналіз практики діяльності уповноважених державою органів у сфері реалізації валютної політики дає можливість виділити такі адміністративні методи реалізації валютної політики як: а) методи адміністративного правовизнання; б) методи адміністративного дозволу; в) методи адміністративного примусу.

На відміну від адміністративних методів реалізації валютної політики держави, економічні методи характеризуються непрямим впливом на підконтрольних суб'єктів. Їхньою сутністю, в своїй переважній більшості є вплив на економічні інтереси суб'єктів відносин, що пов'язані з обігом валюти чи валютних цінностей. Дослідження наукової літератури дає можливість стверджувати, що економічні інтереси є об'єктивними, і це підтверджується тим, що економічні інтереси є об'єктивними проявами економічних суспільних відносин [29, с. 236].

Як стверджують дослідники, механізм впливу економічних методів регулювання суспільних відносин складається з таких елементів, як економічний інтерес, зацікавленість в його реалізації (економічна зацікавленість), практична реалізація економічного інтересу. При цьому у своєму поєднанні зазначені три елементи механізму економічних методів регулювання є проявом функціонування суб'єктів в економічному плані [29, с. 237]. З'ясування та вплив на зазначені елементи дає можливість зацікавленим суб'єктам впливати на поведінку суб'єкта інтересу не застосовуючи прямого впливу на підпорядковані об'єкти управління, а створюючи для них за допомогою економічних важелів та стимулів можна створювати таку економічну ситуацію, яка б вимагала від них відповідної поведінки [4, с. 184-185]. Враховуючи те, що сучасне суспільство має в основі розвитку обмін товарами, роботами, послугами, основними економічними законами є: закон вартості, в основу якого покладено категорію еквівалентності та закон попиту і пропозиції. Врахування зазначених економічних законів та їх використання дає можливість створювати уповноваженому державою органу механізм стимулів для необхідної поведінки підконтрольних суб'єктів [28, с. 268].

Як показує аналіз практики застосування економічних методів реалізації валютної політики як в Україні, так і в іноземних державах найбільш використовуваними економічними методами є: а) створення економічних зон та територій економічного сприяння та б) надання окремих преференцій суб'єктам, що здійснюють діяльність з валютою чи валютними цінностями. Досліджуючи інструменти, які використовують уповноважені органи для досягнення цілей і завдань валютної політики слід зазначити, що до них відносять певні операції і механізми, за допомогою яких центральний банк може впливати на поточні орієнтири монетарної політики, що позначається на організації валютних відносин в країні [6, 8]. Як показує аналіз практики використання інструментів досягнення валютної політики найбільш дієвими та ефективними серед них є: а) валютна інтервенція,

б) девальвація і ревальвація національної грошової одиниці; в) управління обліковою ставкою; г) диверсифікація валютних резервів держави.

Висновки

Таким чином, підсумовую все вище викладене можемо зробити наступні висновки.

Організаційно-правові засади реалізації валютної політики держави це її діяльність із створення і впорядкування системи уповноважених органів для реалізації її завдань і функцій. До них відносяться: а) принципи організації та діяльності уповноважених органів у сфері регулювання валютних відносин; б) методи реалізації валютної політики, які використовують уповноважені органи у сфері регулювання валютних відносин; в) інструменти, які використовують уповноважені органи для досягнення цілей і завдань валютної політики.

Список використаної літератури

1. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник у 2-х томах: Том 1. Загальна частина / ред. колегія: В.Б. Авер'янов (голова). Київ: Юридична думка, 2004. 530 с.
2. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. Харьков: Одиссей, 1999. 484 с.
3. Деменко К.Е. Щодо поняття «валютна політика держави» як фінансово-правової категорії. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 34. 2022. С. 256-260.
4. Державне управління в Україні. (навчальний посібник). За заг. ред. В.Б. Авер'янова. Київ: СОМІ, 1999. 348 с.
5. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики. За заг. ред. В.Б. Авер'янова. Київ: Факт, 2003. 384 с.
6. Дзюблюк О.В. Валютна політика: підручник. Київ: Знання, 2007.
7. Енциклопедія сучасної України. <https://esu.com.ua/article-43088>
8. Журавка О.Ф. Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України: монографія. Суми: Ділові перспективи, ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. 420 с.
9. Заброта Д. Адміністративно-правові засади: сутність та зміст категорії. Науково-практичний журнал Київського національного університету імені Т. Шевченка. 2013. № 2. С. 45–51.
10. Іскоростейський А.М. Правове регулювання валютних відносин в Україні. Дис. ... к.ю.н. 12.00.07. адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право. Ірпінь, 2008. 214 с.
11. Кисіль Л.Є. Категорія організаційно-правового забезпечення в науці адміністративного права та законодавстві України. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 9. С. 222-225
12. Колодій А. М. Принципи права: генеза, поняття, класифікація, місце і роль у правовій системі України. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2008. Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України. 784 с.
13. Колпаков В.К. Адміністративне право України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 1999. 480 с.
14. Конституція України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
15. Костюченко О. А. Валютне законодавство України : навчальний посібник Київ: Атіка, 2006. 304 с.

16. Кравченко Л.М. Правові засади валютного регулювання і валютного контролю в Україні. Дис. ... к.ю.н. 12.00.07. адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право. Київ, 2003. 226 с.
17. Логвиненко Б. Адміністративно-правові засади медичного забезпечення органів внутрішніх справ України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07. Дніпропетровськ, 2008. 20 с.
18. Мельник І. О., Разговорова А. А. Застосування соціально-психологічних методів управління колективом. *Modern Economics*. 2019. № 18(2019). С. 99-105. DOI: [https://doi.org/10.31521/modecon.V18\(2019\)-16](https://doi.org/10.31521/modecon.V18(2019)-16).
19. Навроцький О. Сучасне розуміння організаційно-правових засад забезпечення прав і законних інтересів дітей. *Держава та регіони. Серія: Право*. 2017. № 3. С. 35–38.
20. Панова Н. Адміністративно-правові засади розвитку державного управління в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Одеса, 2008. 19 с.
21. Прийма С.В. Поняття принципу в аспекті співвідношення з суміжними категоріями. *Державне будівництво та місцеве самоврядування*. № 28. 2014. 46-55
22. Резнік О. М. Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Суми, 2019. 509 с.
23. Римарчук Г. Адміністративно-правове забезпечення права інтелектуальної власності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07. Львів, 2013. 24 с.
24. Рубцов В. П. Державне управління та державні установи: навч. посіб. для дистанційного навчання. За ред. д-ра соціол. наук, проф. Ю. П. Сурміна. Київ: Університет «Україна», 2008. 440 с.
25. Синкова О. Організаційно-правові засади управлінського аудиту в органах виконавчої влади. *Підприємництво, господарство, право*. 2013. № 4. С. 80–82.
26. Старинський М.В. Валютний ринок як фінансово-правова категорія. *Підприємництво, господарство і право*. 2012. № 8. С. 67-70
27. Старинський М.В. Валютні відносини: окремі проблеми правового регулювання: монографія. Суми: Мрія, 2014. 208 с.
28. Старинський М.В. Валютні правовідносини: теоретико-методологічний аспект. Дисс. ... д.ю.н., 12.00.07. адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2016. 441 с.
29. Старинський М.В. Проблеми та перспективи правового регулювання валютних відносин в Україні: монографія. Суми: Мрія. 2015. 344 с.
30. Старинський М.В. Щодо поняття «принципи правового регулювання». *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія ПРАВО*. 2013. Випуск 21., Ч. 1., Т.1. С. 95-99
31. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: учеб. пособие. Київ: МАУП, 2003. 368 с.
32. Сучасний словник із суспільних наук. За ред. О. Г. Данильяна, М. І. Панова. Харків: Прапор, 2006. 432 с.
33. Шаганенко П. Поняття організаційного забезпечення діяльності органів прокуратури. *Часопис Київського університету права*. 2015. № 4. С. 144–147
34. Шевченко Е. Системність закріплення адміністративно-правових засад діяльності адміністративних судів як чинник ефективності діяльності цього органу держави. *Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки*. 2010. № 4. С. 160–170.